

DO ILUMINISMO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: BREVE ANÁLISE NA ÓTICA JURÍDICA E HISTÓRICA

NUNO MIGUEL BRANCO DE SÁ VIANA REBELO¹

INTRODUÇÃO

A necessidade de regramento foi ocasionada pelos agrupamentos humanos. Variando seu surgimento por conceito de imposição da força, por consenso, por justificativa divina ou de antiguidade. Independentemente do conceito de origem, o conjunto de regras para a convivência pacífica entre os indivíduos que compõem uma mesma sociedade, é elemento que caracteriza as sociedades contemporâneas.

As conquistas de participação popular tal como se apresentam atualmente no cenário do chamado mundo ocidental, foram moldados nos movimentos do século XVII, XVIII e XIX, especialmente no Inglaterra e França, não podendo ser ignorada a independência dos EUA e dos países sul-americanos.

O direito, assim como regula o povo de determinado território, igualmente regula aquele que exerce o poder, que deverá fazê-lo no limite da lei que, em última análise, é a vontade popular traduza em texto normativo.

Do Iluminismo aos Direitos Fundamentais do Homem

¹ Mestre em Direito, Ciências Jurídico-Internacionais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – Portugal; Pós-graduado em Direito Público Faculdade de Direito da Universidade Gama Filho – RJ; Pós-graduado em Direito Empresarial pela Escola Superior de Advocacia - MG; Pós-graduado em História da Guerra pela FAVENI - ES; Pós-graduado em Filosofia e Direitos Humanos pela FAVENI - ES; Professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos, História do Direito, História do Direito, Direito Internacional Público, Sociologia Jurídica, Ciências Políticas e Teoria Geral do Estado; Procurador Autárquico; atualmente cursa Doutorado em Ciências Jurídicas, com ênfase Direito Público e Gestão Pública, pelo ITS - Theology & Sciences Institute, Flórida - USA e Doutorado em Ciências Jurídicas, com ênfase em Direito Constitucional, pela University Martin Lutero, Miami - USA.

1. Enfoque Histórico e Jurídico

1.1 Período Anterior ao Iluminismo

Vale lembrar que o iluminismo tem a razão e o indivíduo como centro da organização de grupo, em benefício deste e daquele.

Os humanos se organizaram em grupos logo no início da sua existência. Aos poucos, formaram famílias, clãs, cidades, sociedades e estados organizados. Períodos da vontade do mais forte, das imposições de soberanos, de sistemas jurídicos garantidores de poderes, de imposições ditatoriais em nome do Estado e da segurança nacional. Dos sumérios (4.000 a.C.) até o período do Iluminismo, não é possível falar em igualdade entre os indivíduos. O direito originário do povo é novidade nas organizações humanas.

Na Idade Média, houve a unidade da instituição Igreja Católica, mas não houve a unidade política que ensejasse a existência do Estado. A descentralização do poder era óbvia, pois o senhor feudal tinha seu próprio corpo armado, utilizava sua moeda local, impunha suas normas e resolvia os conflitos locais. Ou seja, fazia, às vezes, de gestor, legislador e julgador.

Nesse período, o principal objetivo buscado por um popular era, em termos imediatos, a sobrevivência, mas no grande plano, a felicidade espiritual e a salvação divina.

1.2 O Nascimento das Ideias Iluministas

As mudanças ocorridas na Europa após a invenção da imprensa em 1455, por Gutemberg, espalhavam-se rapidamente. As ideias passaram a circular com uma velocidade muito maior. A primeira mudança sensível ocorreu na religião, com o segundo grande Cisma da Igreja, causado pela Reforma Protestante. Posteriormente, toda a realidade social existente passa a ser objeto de indagação, tendo como principal corrente de questionamento e de proposição de mudanças o Iluminismo.

Descartes é o ponto de partida da corrente filosófica e cultural que tomou o cenário da Europa Ocidental, fundado no racionalismo. Opôs ideias às vigentes impostas pela Igreja. Sustentava que todas as coisas poderiam e deveriam ser explicadas pela razão. O poder estatal, exercido pelos reis e explicado pela vontade divina, passa a ser compreendido como força de vontade popular. O Direito Natural, considerado na Idade Média como vinculado à vontade de Deus, é completamente revisto a partir da Escola de Direito Natural de Grotius (1625). O enfoque muda e o Direito Natural passa a ser considerado um produto da razão.²

Esse período do Direito Natural, chamado de clássico, pode ser dividido em três. O primeiro seria logo após o Renascimento e a Reforma, que corresponde à teoria de Hugo Grotius, que preparou o terreno para a doutrina clássica (Hobbes, Spinoza, Pufendorf e Wolff), em que o Direito Natural residia meramente na prudência e na automoderação do governante. O segundo período começa com a Revolução Puritana de 1649 e é caracterizado por uma tendência para o capitalismo livre na economia e o liberalismo na política e na filosofia. Merecem destaque os pensamentos de Locke e Montesquieu (nessa época, a preocupação era garantir os indivíduos contra as violações por parte do Estado). Por fim, um terceiro período, marcado por uma forte crença na soberania popular, na Democracia. O Direito Natural estava confiado à vontade geral do povo. O representante mais destacado desta época foi Rousseau, que exerceu forte influência sobre Kant.

É no período da Renascença, ou Renascimento, que surge o Absolutismo Monárquico, com o poder centrado num único detentor. A justificativa divina para perpetuação no poder era utilizada pelas dinastias e aceita pelo povo. Afinal, se o poder era hereditário, ou seja, em virtude do nascimento, a escolha era divina e não terrena.

² SALGADO, Joaquim Carlos. **Os Direitos Fundamentais e a Constituinte**. In: Constituinte e Constituição. Belo Horizonte: Conselho de Extensão da UFMG, 1986, p. 11.

A justificativa divina, paulatinamente, mereceu a desconfiança popular. Maquiavel, no início do século XVI (1.513), em sua obra “*O Príncipe*”, justificou a permanência no poder e revolucionou os estudos políticos ao distanciá-los do enfoque das fundamentações teológicas. Separou de forma consciente o ponto de vista da realidade e as questões teológicas e éticas, com lógica e técnica a fim de sistematizar a conquista e/ou manutenção do poder.³

Hobbes, Locke, Montesquieu e Rousseau foram jusracionalistas que apareceram após o período de Maquiavel. Buscaram o fundamento do Direito Natural na vida social e por isso são considerados os precursores da antropologia cultural aplicada ao estudo do Estado.⁴

Locke e Hobbes ocupam lugar de destaque. Este considerava a filosofia antiga mais um sonho do que uma ciência. O conjunto do pensamento hobbesiano nos mostra uma combinação tipicamente moderna feita de idealismo político e de uma concepção materialista e ateia do Universo.⁵ Hobbes foi o continuador do pensamento de Hugo Grotius (1.583-1.645), a quem atribuiu a origem do Jusnaturalismo. A explicação de tudo era encontrada no próprio homem, na própria natureza humana.

John Locke (1.632-1.704) era individualista como Hobbes, sustentou a teoria jurídico-política sob muitos aspectos diferentes e oposta à de seu compatriota.⁶ Enquanto Hobbes era politicamente favorável à extensão do poder real, e com isso contribuiu para reforçar teoricamente o absolutismo do Estado, Locke era partidário da supremacia do Parlamento.⁷

Rousseau atacou essa modernidade em nome de duas ideias da Antiguidade: em nome da cidade e da virtude, de um lado; e em nome da natureza, do

³ ZIPELLIUS, Reinhold. **Teoria Geral do Estado**. De Karin Praefke-Aires Coutinho. Coordenação de J.J. Gomes Canotilho, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 3.

⁴ DALLARI, Dalmo de Abreu. **Elementos de Teoria Geral do Estado**. 20ª ed., São Paulo: Saraiva, 1998, p. 3.

⁵ STRAUSS, Léo. **Droit Naturel et Histoire**. Paris: Livrarie Plon, 1954, p. 185. (Traduit de l'anglais pour Monique Nathan et Eric Dampière).

⁶ BODENHEIMER, Edgar. **Teoria del Derecho**. cit., p. 185.

⁷ STRAUSS, Léo. **Droit Naturel et Histoire**. cit., p. 180.

outro. Existe um claro conflito no pensamento de Rousseau, que defende duas posições diametralmente opostas: em um momento ele defende ardentemente os direitos do indivíduo contra toda a opressão e autoridade; no momento seguinte, não menos ardentemente, ele defende a submissão total do indivíduo à sociedade ou ao Estado, e também a disciplina moral ou social, a mais rigorosa.

Rousseau acreditava que mesmo o bom tipo de Estado é uma forma de escravidão. O conflito entre indivíduos e sociedade, a libertação do homem da autoridade, da opressão e da responsabilidade, implica retornar ao estado de natureza. Isso para Rousseau era uma possibilidade legítima.

Em seu *Discurso sobre a Ciência e as Artes*, Rousseau ataca as ciências e as artes que sustentam os poderosos, e por isso são incompatíveis com a virtude. Rousseau pressupunha uma sociedade livre, tendo a virtude como a única coisa que importava.

“Enquanto o governo e as leis provêm a segurança e o bem-estar reunidos, as ciências, as letras e as artes, menos despóticas e quiçá mais poderosas, estendem guirlandas de flores às cadeias de ferro a que os homens estão presos, neles sufocam o sentimento dessa liberdade original para a qual pareciam ter nascido, fazem-nos amar a própria escravidão, e criam o que se costuma chamar de povos policiados. A necessidade ergueu os tronos; as Ciências e as Artes os consolidaram. Poderosos da Terra, amai os talentos, e protegei os que os cultivam! Povos policiados, cultivai-nos! Venturosos escravos, deveis a eles esse gosto delicado e fino com o qual vos picais, essa doçura de caráter e essa urbanidade de costumes que correspondem entre vós ao comércio tão afável e tão fácil; numa palavra, as aparências de todas as virtudes sem que haja alguma.”⁸

Rousseau combateu as artes que, a seu ver, sustentavam o Poder opressor do Estado. Após, coloca a virtude como a base de tudo:

⁸ ROUSSEAU, Jean-Jacques. *O Contrato Social e Outros Escritos*. Trad. Rolando Roque da Silva. São Paulo: Cultrix, 1987, p. 210-211.

“Como seria agradável viver entre nós, se a continência exterior fosse sempre à imagem das disposições do coração, se a decência constituísse a virtude, se nossas máximas nos servissem de regra, se a verdadeira filosofia estivesse separada do título de filósofo! Mas tantas qualidades raramente caminham juntas, e a virtude nunca marcha em meio à própria pompa. A riqueza do adorno pode anunciar um homem opulento, e sua elegância, um homem de gosto. O Homem são e robusto se reconhece por outras marcas; é sob o hábito rústico de um trabalhador, e não sob os enfeites de um cortesão que encontraremos a força e o vigor do corpo. O adorno não é menos estranho à virtude, que é a força, o vigor da alma. O homem de bem é um atleta que se compraz em combater nu; despreza todos esses vis ornamentos que prejudicariam o uso de suas forças, a maior parte dos quais foi inventada para ocultar alguma deformidade.”⁹

Apesar de todas as questões que possam ser levantadas a respeito do Jusnaturalismo ou juracionalismo, o fato mais importante será o início das garantias formais dos Direitos Humanos, entendidos na época como sinônimos de Direitos Individuais Fundamentais.

1.3 Racionalismo e Direitos Humanos

Os ideais de igualdade e de liberdade como condição para que o indivíduo viva em sociedade, serviram de fundamento para a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América do Norte e foram posteriormente materializadas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1.789 - França). Igual destaque tem todo o processo pioneiro de materialização desses direitos fundamentais ocorrido na Inglaterra, que, após a Magna Carta de 1.215, viu surgirem o “Ato de *Habeas Corpus*” e o Bill of Right. O Instrumento de Governo de Cromwell, para alguns autores foi a primeira Constituição no sentido moderno da palavra e inspirou a Constituição Norte-Americana de 1.787.

⁹ ROUSSEAU, Jean-Jacques. **O Contrato Social e Outros Escritos**. Op. cit., p. 211.

Todo esse processo histórico pode ser sintetizado nas palavras do Prof. Raul Machado Horta:

“A recepção dos direitos individuais no ordenamento jurídico pressupõe o percurso de longa trajetória, que mergulha suas raízes no pensamento e na arquitetura política do mundo helênico, trajetória que prosseguiu vacilante na Roma imperial e republicana, para retornar seu vigor nas ideias que alimentarem o Cristianismo emergente, os teólogos medievais, o Protestantismo, o Renascimento e, afinal, corporificar-se na brilhante floração das ideias políticas e filosóficas das correntes do pensamento dos séculos XVII e XVIII. Nesse conjunto temos fontes espirituais e ideológicas da concepção que afirmam a precedência dos direitos individuais inatos, naturais, imprescritíveis e inalienáveis do homem”.¹⁰

O Estado Liberal ocupa o espaço da monarquia com a materialização dos Direitos Fundamentais, que teve seu início na Inglaterra. A origem das Constituições na história europeia remonta às lutas travadas entre a monarquia absoluta e a nobreza latifundiária na Inglaterra. O primeiro dos atos legislativos que demarca a passagem da Monarquia Absoluta para a Monarquia Constitucional é o que se concretizou no Assise de Clarendon, em 1.166. Entretanto, o grande marco dessa transição foi a Magna Carta de 1.215, como já mencionado alhures, derivada do conflito entre o Rei João I da Inglaterra, conhecido como João Sem Terra, e os barões. Após esse texto, novas limitações foram feitas ao poder absoluto, garantindo-se aos indivíduos certos Direitos Fundamentais. Entre outros, vale citar, o *Petition of Rights*, o *Habeas Corpus Act* (ambos de 1.629) e o *Bill of Rights* (1.689)¹¹, conforme já citado.

Em 1.625, o *Instrument of Government*, promulgado por Cromwell, durante a curta experiência republicana inglesa, é tratado como a primeira Constituição escrita, nacional e limitativa no mundo e segundo A. Esmein, o protótipo da Constituição dos

¹⁰ HORTA, Raul Machado. **Constituição e Direitos Individuais**. Separata da *Revista de Informação Legislativa*, ano 20, n. 79, p. 147-148, jul./set.1983.

¹¹ PINTO FERREIRA, L. **Princípios Gerais do Direito Constitucional Moderno**. 6ª ed. Ampl. E atual. São Paulo: Sariaiva, 1983, p. 57.

Estados Unidos de 1.776¹². Esta, inicialmente, não continha uma declaração de direitos. Após a exigência dos Estados-Membros, foram votadas, em 1789, dez emendas à Lei Suprema¹³.

Os Direitos Fundamentais ganharam alcance régio quando da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América e pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1.789, na França. A partir dessas revoluções, foram consagrados os princípios liberais políticos e econômicos. Afirma-se, assim, o Estado Liberal, que, pouco a pouco, tomou conta da Europa. Triunfou apenas o Liberalismo e não a Democracia.¹⁴

1.4 O Liberalismo e o Século XX

O Estado Liberal típico não traz em suas Constituições nenhum dispositivo referente à ordem econômica. As declarações de Direitos Fundamentais não fazem menção ao aspecto econômico. Esse tipo de Estado se caracterizou pela omissão como regra de conduta, só se preocupando com a manutenção da ordem por meio do poder de polícia, e a manutenção da soberania pelo uso das forças armadas¹⁵.

“O Liberalismo Clássico corresponde ao Estado Liberal que traduzia o pensamento econômico do *laissez-faire, laissez-passer*, deixava aos cidadãos a possibilidade do exercício da livre concorrência de modo que o egoísmo de cada um ajudasse a melhoria do todo.”¹⁶

A ideologia liberal mostra-se individualista, baseada na busca dos interesses individuais.¹⁷ O conteúdo dos Direitos Fundamentais nessa época eram os Direitos Individuais relativos à liberdade e à igualdade, sempre com muitas restrições.

¹² A. ESMEIN. *Éléments de Droit Constitutionnel Français et Compare*. 6ª ed., Paris: Recueil Sirey, 1914, p. 577-578.

¹³ RUSSOMANO, Rosah. *Curso de Direito Constitucional*. 3ª ed. Rev. Ampl., Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 214.

¹⁴ BONAVIDES, Paulo. *Do Estado Liberal ao Estado Social*. 4ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 7.

¹⁵ NICZ, Alvacir Alfredo. *A Liberdade de Iniciativa na Constituição*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 2.

¹⁶ NICZ, Alvacir Alfredo. *A Liberdade de Iniciativa na Constituição*. cit., p. 11.

¹⁷ DUVERGER, Maurice. *Instituciones Políticas y Derecho Constitucional*. 5ª ed. Espanhola, Barcelona: Ariel, 1970, p. 90.

Porém, convém ressaltar que a base fundamental desse Estado Liberal é o direito de propriedade privada, que se apresenta como absoluto e intocável.

O liberal Charles Tocqueville constatou a existência de duas concepções diferentes de Estado: a concepção liberal, que defende a correlação entre propriedade e liberdade; e a concepção democrática, que defende a correlação entre igualdade e liberdade.¹⁸ Esse individualismo que é a própria essência do Estado Liberal e a atitude de omissão do Estado (governantes) diante dos problemas sociais e econômicos, conduziu os homens a um capitalismo desumano e escravizador. Mudanças sociais ocorreram de forma mais lenta que a necessidade e passaram a ter *status* de real preocupação dos Estados no final do século XX.

O século XIX conheceu desajustes e misérias sociais que a Revolução Industrial agravou, que o Liberalismo deixou alastrar em proporções crescentes e que o Estado legitimava por meio do seu ordenamento jurídico.

Combatida pelo pensamento marxista e pelo fascista, a liberal-democracia viu-se encurralada.¹⁹ O Estado não podia continuar sendo omisso perante os problemas sociais e econômicos. Daí, após a Primeira Guerra Mundial, as novas Constituições que surgiram “não ficaram apenas preocupadas com a estrutura política do Estado, mas salientaram o direito e o dever do Estado em reconhecer e garantir a nova estrutura exigida pela sociedade”.²⁰

Nesse momento, há o choque entre os direitos individuais e os coletivos. Sendo que “*aos princípios que consagram a atitude abstencionista do Estado impõe-se o do art. 151 da Constituição de Weimar: a vida econômica deve ser organizada conforme os princípios de Justiça, objetivando garantir a todos uma existência digna*”.²¹

¹⁸ GRUPPI, Luciano. **Tudo Começou com Maquiavel**. 3ª ed., Porto Alegre: L e PM editores, 1980, p. 22-23.

¹⁹ MALUF, Sahid. **Direito Constitucional**. 15ª ed. Rev. E atual; São Paulo: Sugestões Literárias, 1983, p. 495.

²⁰ BARACHO, José Alfredo de Oliveira. **Teoria Geral do Constitucionalismo**. Separata da *Revista de Informação Legislativa*, ano 23, n. P. 46, jul./set., 1986.

²¹ Idem.

Assim, o conteúdo dos Direitos Fundamentais foi ampliado, passando o Estado a ter uma preocupação social. A partir de então, além dos direitos individuais, dos direitos políticos, que foram se afirmando nas democracias liberais, estão também consagrados os direitos sociais e econômicos nas Constituições modernas. Boris Mirkine-Guetzevitch registra:

“É em matéria de direitos do homem que essas Constituições de após 1.918 são particularmente inovadoras. Sua principal contribuição é o alargamento do catálogo clássico: novos direitos sociais são reconhecidos, aparecem novas obrigações positivas do Estado. (...) Os textos que daí decorrem começam a ocupar-se menos do homem abstrato do que do cidadão social”.²²

A Constituição de Weimar (1.919, Alemanha), reservou grande espaço aos direitos sociais, abrindo a série de novas Declarações dos Direitos. Foi a principal Constituição social europeia do início do século, considerada a matriz do novo constitucionalismo social.²³

A Primeira Guerra Mundial foi decisiva “para a Revolução Russa de 1.917 e, quase um ano depois, para o movimento popular de marinheiros, soldados e operários que proclamou a república na Alemanha”.²⁴ Nesse momento, houve a transição do Estado com uma conduta abstencionista para um que garantisse os direitos sociais mínimos da população.

Os direitos sociais aparecem como mecanismo de realização dos direitos individuais de toda a população. Para que os direitos individuais realmente pudessem ser usufruídos, deveriam ser garantidos os meios para que isso fosse possível. Dessa forma, se o liberalismo proclamava a liberdade de expressão e de consciência, deveria toda a população ter acesso à educação, como direito social, para formar livremente sua

²² MIRKINE-GUETZEVITCH, Boris. **Evolução Constitucional Europeia**. Trad. Marina Godoy Bezerra. Rio de Janeiro: José Konfino, 1957, p. 169.

²³ A Constituição do México de 1917 precede a de Weimar, marcando o início do Estado Social, preocupado com os problemas sociais. Esta Constituição foi produto da Revolução Mexicana de 1910.

²⁴ REIS FILHO, Daniel Aarão. **A Revolução Alemã – Mitos e Versões**. São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 11.

consciência política, filosófica e religiosa, e ter meios ou capacidade de expressar essa consciência.

Os direitos políticos assumem o papel de direito fundamental, em especial o direito do povo de participar do poder do Estado, votando ou sendo votado. É a democracia social. Os direitos sociais e econômicos, com a Constituição do México de 1.917 e a de Weimar (Alemanha) de 1.919, passam a ser considerados direitos fundamentais dos seres humanos, integrando os novos textos constitucionais.

Nessa mesma época, começa a internacionalização dos Direitos Humanos. É criada a Sociedade das Nações e, especificamente no campo dos direitos sociais, a Organização Internacional do Trabalho (OIT). O Direito do Trabalho é o Direito Social por excelência, sendo que os precursores da ideia de uma legislação internacional “são dois industriais, o inglês Robert Owen e o francês Daniel Le Grand, no começo do século XIX”.²⁵

A grande crise econômica de 1.928-1.929, especialmente nos Estados Unidos da América do Norte, consequência direta da relação entre a produção e a repartição, mostrou a fragilidade do mundo liberal.²⁶ Essa crise aumentou a influência da ideia fascista do Estado Totalitário, já introduzido na Itália da década de 20 e nascente na Alemanha e outros Estados na década de 30. O Estado Social (social liberal), mal nascera e já cedia lugar a outro modelo de Estado Social (o social fascismo). Neste, os direitos individuais e políticos são ignorados.

Leandro Konder destaca:

“O fascismo de Mussolini extraiu de Sorel muitos aspectos de sua concepção de violência, muito do seu entusiasmo pelos ‘remédios heroicos’; extraiu de Nietzsche sua ética aristocrática, seu culto do ‘super-homem’. O fascismo alemão de Hitler também aproveitou algo de Nietzsche e se apoiou decisivamente nas ideias racistas de Eugen Dühring, de Paul Botiches e, sobretudo, de Houston Stuart

²⁵ NASCIMENTO, Amauri Mascaro. **Curso de Direito do Trabalho**. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 1989, p. 59-60.

²⁶ THORAVALL, Jean. **Les Grands Etapes de la Civilisation Française**. Paris: Bordas, 1978, p. 405.

Chamberlain. Na França, o fascismo de Charles Maurras e Leon Daudet foi precedido pelo racismo de Arthur de Lobineau, de Vacher de Lapouze e de Gustave Le Bon, além de ter encontrado importantes pontos de apoio nos escritos de Joseph de Maistre, de René de La Tour du Pin e de Maurice Barrès. De maneira geral, todo pensamento de direita que, ao longo do século XIX, se empenhou na ‘demonização’ da esquerda, desempenhou um papel significativo na preparação das condições em que o fascismo pôde, mais tarde, irromper”.²⁷

O fascismo - bem como o nazismo, financiado pelo grande capital - era ultranacionalista, antiliberal, antidemocrático, antissocialista, anticomunista e antioperariado. Mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, resolvia o problema do grande capital nacional da Itália, da Alemanha e do Japão que, na época, foram excluídos da repartição do mundo quando do Tratado de Versalhes, ao término da Primeira Grande Guerra. Pretendiam, pela força, reivindicar espaços e não permitir o avanço das ideias da Revolução Russa de 1.917.

A economia desses países, especialmente Alemanha e Itália, quando do término da Primeira Grande Guerra, era caótica. Esse fato, somado à promessa social de afastar o socialismo, teoria internacionalista, formou o cenário para o discurso social ultranacionalista do fascismo e do nazismo, pois eram ideologias que defendiam uma vida social ordeira, por meio da força daquele que estivesse no poder.

O desemprego generalizado na Alemanha (cerca de 5 milhões e meio de desempregados em 1933) explica o sucesso crescente do Partido Nacional Socialista de Hitler, que se tornou o único representante do poder Alemão em 1.934.

De 1.939 a 1.945, a Europa foi palco da Segunda Guerra Mundial, marcada pela morte de milhões de pessoas, incluindo a perseguição violenta e genocida dos judeus e a explosão de bombas nucleares em Hiroshima e Nagasáki, no Japão.

²⁷ KONDER, Leandro. **Introdução ao Fascismo**. 2ª ed., Rio de Janeiro: Graal, 1979, p. 28.

1.5 Pós Guerras - 1ª e 2ª Guerras Mundiais

A Primeira Grande Guerra Mundial, de 1.914 a 1.918, teve o envolvimento das principais potências europeias em um confronto armado desgastante.

Nações europeias disputavam colônias na África e na Ásia. Em geral, a disputa se resumia à influência política e comercial, respeitando o país colonizador. Eventualmente, havia a disputa bélica por áreas territoriais.

Com esse cenário, qual seja: o de possíveis confrontos armados entre as nações europeias, os tratados de “não agressão” e de auxílio mútuo em caso de agressão, foram firmados pelos principais países. Isso criou um emaranhado de vínculos por interesse e afinidade.

O conflito teve a chamada “guerra de exaustão”, e os países envolvidos, vencedores e derrotados, saíram muito desgastados. Os civis foram afetados como a Europa não presenciava há muito. As economias ficaram frágeis e a população passou necessidades. Ao término do conflito, em virtude do elevado número de mortes e das novidades tecnológicas trazidas para os campos de batalha, dentre outros fatores, idealizou-se a criação de um organismo internacional capaz de reunir as nações no intuito de promover a paz. Esse órgão internacional nasce com o nome de Liga das Nações.

Com essa guerra, têm fim o Império Austro-húngaro, o Império Otomano e o Império Russo. O mapa da Europa é todo modificado.

A Segunda Grande Guerra ocorreu no período de 1.939 a 1.945 e é praticamente uma continuação do conflito anterior, que foi mal resolvido. À época, o Tratado de Versalhes impôs fortes obrigações aos países derrotados, em especial a Alemanha, que se sentiu humilhada.

Em virtude disso, os protagonistas são praticamente os mesmos. Houve mortes de militares e civis, como na guerra anterior, mas dois fatos em especial, marcaram a Segunda Guerra quando do seu término: a descoberta da capacidade de extermínio humano e a bomba atômica.

Portanto, houve um momento de reflexão global quanto à necessidade de manutenção da paz e o desencorajamento à “guerra total”. A Organização das Nações Unidas - ONU surge como herdeira da Liga das Nações e duas grandes potências se posicionam no mundo: Estados Unidos da América do Norte e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Após as duas guerras mundiais, houve a necessidade da criação de mecanismos eficazes de proteção dos Direitos Humanos nos diversos Estados.

O Estado foi definitivamente consagrado como administrador da sociedade. Conveniente que fossem aproveitadas as relações internacionais surgidas em virtude das guerras, para criação de um núcleo fundamental de Direitos Humanos Internacionais.²⁸ Dessa forma, é elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1.948, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (Bogotá, 1.948), a Convenção Americana dos Direitos do Homem, assinada em 22 de novembro de 1969, em São José da Costa Rica, dentre outras declarações, convenções e pactos, além de organizações não estatais (Anistia Internacional; Comissão Internacional dos Juristas; Instituto Interamericano dos Direitos Humanos, entre outros).

Finda a Segunda Guerra Mundial, após um curto período, houve a divisão do mundo em duas áreas de influência: uma norte-americana e a outra soviética.

A disputa com os soviéticos por áreas de influência motivou os atos norte-americanos com relação à Coreia, Vietnã, Cuba, Granada, Nicarágua e quase todos os países latino-americanos, que tiveram regimes autoritários financiados pelos Estados Unidos. A tortura, as perseguições políticas e assassinatos praticados pelo Estado e por grupos paramilitares foram comuns no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Brasil, em Honduras, em El Salvador, dentre outros. Quase uma repetição do que ocorrera na Europa

²⁸ ANDRADE, José Carlos Vieira de. **Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976**. Coimbra, 1983, p. 14.

com o nazismo e o fascismo, as ditaduras do continente americano também se apresentaram como solução para conter o avanço dos comunistas.

Do outro lado, o exército russo impôs, à força, a política soviética na Hungria, na Tchecoslováquia, no Afeganistão, entre outros.

Fez parte desse cenário o processo de libertação das colônias africanas, que foi doloroso e cruel. Mesmo países que se comprometeram a respeitar os Direitos Humanos de 1.948 participaram desse processo violando de forma agressiva o acordo internacional, como por exemplo, a França no caso da Argélia.

A ordem econômica mundial se tornou responsável pela morte de pessoas pela fome e pela violência, diariamente, em todo o chamado Terceiro Mundo, ambas geradas pela injustiça social com proporções globais.

A união dos Estados em âmbito mundial deve ter como foco o equilíbrio de riquezas entre as nações, visando à vida digna para todo ser humano do planeta, e não concentrar suas ações apenas no cenário político. Internamente, cada Estado, por meio de seus governos, terá que fazer o papel de orientador e intermediário entre as classes sociais.

Em âmbito global o complicador está exatamente na ausência de uma entidade de caráter universal para tal intento, embora haja atuação da ONU.

No Estado liberal, o Estado não participa como interventor das relações entre indivíduos; atua como gestor e mantenedor da ordem, sendo a propriedade privada uma de suas principais bandeiras.

No Estado socialista, o Estado participa de todas as relações, sendo sua amplitude sua própria essência; não havia o conceito de propriedade privada, pois tudo seria do Estado.

O anarquismo surge como uma alternativa teórica à existência de Estados, pregando a total inexistência destes.

O anarquismo preconiza a defesa da organização natural da sociedade, fruto do grau de maturidade de seus membros e harmonia de interesses individuais e comuns. Inexistindo o Estado, os atritos esperados das relações, sempre tendentes ao conflito, de administrados e administradores, de governo e governados, de classe dominante e dominada, seriam resolvidos pela harmonia social advinda do elevado grau de maturidade cívica das pessoas.

Etimologicamente, a palavra é formada pelo sufixo *archon*, que em grego significa “governante”, e *an*, “sem”, ou seja, “sem governante”. Assim, o princípio que rege o anarquismo está na declaração de que o Estado é nocivo e desnecessário, pois a organização social deve ser voluntária. Acompanha a tese de que a religião, o Estado e a propriedade são restrições à emancipação do homem, embora já tenham dado sua contribuição para o desenvolvimento humano.

A anarquia sustenta a cooperação pela aceitação da sociedade, portanto, não é individualista. A ordem comum a toda a sociedade seria uma ordem natural, já que a sociedade estatal possui estruturas artificiais, ao criar uma ordem imposta pelo grupo dominante. Os anarquistas repudiam, inclusive, a criação de partidos políticos, pois seriam inibidores da organização espontânea. Além disso, seria contraditório, pois os partidos lutam pelo poder e os anarquistas pela ausência deste.²⁹

Independentemente da linha ideológica, o importante é defender o indivíduo em prol do coletivo e o coletivo em prol do indivíduo. Esse equilíbrio entre os direitos individuais e coletivos é necessário, embora seja uma equação sem fórmula pronta.

2. Direitos Individuais e Coletivos

²⁹ O mais importante anarquista foi Bakunin, filho de ricos aristocratas russos. Tornou-se revolucionário graças à influência de Proudhon. Participou das rebeliões que ocorreram em Paris, Praga e Dresden em 1848-1849. Foi preso por várias vezes e exilado na Sibéria. Fez cerradas críticas a Marx, acusando-o de otimista, pois não considerava ser possível evitar a rígida oligarquia de funcionários públicos e tecnocratas que tenderiam a se perpetuar no poder, advindos da ditadura do proletariado que Marx preconizava como um degrau necessário ao advento do comunismo, quando a força do proletariado, exercida por meio do partido, evitaria a contrarrevolução da classe deposta, e só então, o poder se dissolveria rumo à sociedade sem Estado.

Os chamados direitos individuais sofreram suas mutações ao longo do tempo e, obviamente, sofrem variações de acordo com o lugar. Surgidos com o constitucionalismo liberal que se afirmou nos séculos XVII e XVIII com as revoluções burguesas (inglesa: 1.688; norte-americana: 1.776; e francesa: 1.789), os direitos individuais chegaram, após várias concepções, à atual, na qual tais direitos são tidos como fundamentais (direitos individuais, sociais, políticos e econômicos).

Embora os direitos individuais gerem um dever de abstenção do Estado, ou seja, à coletividade, sua análise não deve ser enfocada como direitos contra o Estado ou como direitos pré-estatais, mas sim como um grupo de direitos que, para ter efetividade, têm como pressuposto as garantias constitucionais e processuais, bem como as garantias socioeconômicas de exercício das liberdades individuais e políticas. Para que haja a liberdade régia do indivíduo, este tem que estar liberto das carências materiais. A liberdade individual e política só existirá numa sociedade na qual haja democracia política, econômica e social.

Os direitos individuais variam de acordo com a perspectiva do Estado. Se for liberal, ou social-liberal ou fundamentalista entre outros. Certo é que deveria haver um núcleo de direitos fundamentais para o ser humano independente de qual Estado este seja vinculado. Deve haver a indivisibilidade dos direitos fundamentais. A liberdade individual é o ponto de convergência das diferentes perspectivas. Luís Recaséns-Siches afirma que:

“(…) os chamados tradicionalmente direitos individuais são em essência (ainda que não de modo exclusivo) direitos de liberdade, de estar livre de agressões, restrições e ingerências indevidas, por parte de outras pessoas, mas de modo especial por parte das autoridades públicas. Os direitos individuais vão significar um não fazer dos outros indivíduos, mas principalmente por parte do Estado.”³⁰

³⁰ RECASÉNS-SICHES, Luís. *Tratado General de Filosofía del Derecho*. 6ª ed. México: Porrúa, 1978, p. 600-601.

Diante dos direitos individuais, o Estado deve ter uma atitude de respeito, tendo por dever não os violar. Os direitos individuais estão sujeitos às alterações de valores da própria sociedade, mas o Estado - enquanto aparato organizacional - tem o dever de respeitar o indivíduo. A limitação do Estado pelo direito deve ser clara e aceita, qualquer que seja o fundamento. Seja “a doutrina individualista que crê na existência de Direitos Naturais, individuais, inalienáveis e imprescindíveis, anteriores ao Estado e vindo limitar sua ação”.³¹ Seja a doutrina solidarista que afirma existir uma regra de direito que é imposta a todos e que pertence a um princípio superior inato na consciência humana. Ou seja, um fundamento puramente positivista. O importante é compreender que existe uma regra de direito superior ao Poder Público, que limita e impõe deveres ao Estado. Quem está no poder faz as leis que moldam esse próprio poder e seu proceder e seu julgar.

O Estado não deve ser considerado um inimigo da liberdade, como era considerado nas Declarações dos séculos XVIII e XIX.³² O Estado não pode ser tratado como um terceiro desconhecido, pois os administradores também são membros desse próprio Estado. O enfoque de Estado-sociedade se sobrepõe ao do Estado-organização. Assim, os direitos individuais e a democracia são institutos que se complementam, sendo um dependente do outro. Os direitos e garantias são, além de defesas das liberdades individuais, defesas do Estado democrático.

Nessa linha, Loewenstein afirma que “a proteção dos direitos e liberdades fundamentais são o núcleo essencial do sistema político da democracia constitucional.”³³ Alcorta afirma serem os direitos individuais “todos aqueles que constituem a personalidade do homem, e cujo exercício lhe corresponde exclusivamente, sem outro limite que o do direito correspondente.”³⁴ Vedel entende que

³¹ DUGUIT, Leon. *Trate de Droit Constitutionnel*. Paris: Auvergne Fontemoing, 1930, p. 590.

³² SILVA, Floriano Corrêa Vaz da. *Direito Constitucional do Trabalho*. São Paulo: LTr., 1977, p.12.

³³ LOEWENSTEIN, Karl. *Teoría de la Constitución*. 2ª ed. Espanhola, Barcelona: Ariel, 1970; 1ª ed., 1964, p. 392.

³⁴ ACCIOLI, Wilson. *Instituições de Direito Constitucional*. 1ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1970, p. 530.

“em sua essência, a doutrina dos direitos individuais é a afirmação de que os indivíduos têm determinados direitos que lhes são inerentes e aos quais o Estado não pode causar lesão. Significa que o Estado não é a única fonte do direito, pois existem direitos individuais que lhe são anteriores e superiores”.³⁵

Esses direitos o Estado está obrigado a respeitar, sua existência é vinculada a esse preceito, pois a sua essência é exatamente a de atingir melhor condição de vida para toda a coletividade, proporcionar o progresso e suprimir as diferenças sociais. Atingindo tais interesses coletivos, por via reflexa, estarão sendo atingidos os interesses individuais e vice-versa, embora um não baste ao outro, ou seja, a simples existência de um não garante a existência do outro.

Os membros da administração pública são membros da sociedade, escolhidos por esta, logo, não podem ser tratados como agentes terceiros e isolados do interesse coletivo e individual que os patenteou. Quando a sociedade delega poderes ao Estado, é para que este atue em seu nome e não contra ela. Quando são estabelecidos interesses coletivos, com reserva de direitos individuais, por via de consequência, atribui-se deveres ao Estado, enquanto administrador da sociedade.

No enfoque liberal, quando se declara que todos os homens são iguais em direitos, significa que ninguém terá privilégios hereditários. Assim, a liberdade dos outros é o único limite para a liberdade de cada um.³⁶ Lembrando que os parâmetros decorrem de lei e não da simples avaliação e manifestação individual das vontades.

Carl Schimtt, teórico do Estado Social, divide os direitos em quatro grupos:

³⁵ Idem.

³⁶ DUVERGER, Maurice. *Instituciones Políticas y Derecho Constitucional*. cit., p. 91.

- direitos de liberdade dos indivíduos isolados: compreendem a liberdade de consciência, a liberdade pessoal, a propriedade privada, a inviolabilidade de domicílio e o segredo de correspondência;
- direitos de liberdade do indivíduo em relação aos outros: compreende a livre manifestação das opiniões, as liberdades de discurso, a liberdade de imprensa, a liberdade de culto, a liberdade de reunião, a liberdade de associação, entre outras;
- direitos do indivíduo no Estado: compreendem os direitos político-democráticos do cidadão e direitos de igualdade perante a lei, de petição, igualdade de voto e igual acesso aos cargos públicos; e
- direitos do indivíduo à prestação do Estado: compreendem o direito ao trabalho, à assistência e socorro, à educação, formação e instrução.³⁷

Os dois primeiros grupos são considerados por Carl Schmitt como garantias liberal-individualistas da esfera de liberdades individuais, da livre competência e da livre discussão.

A separação deveria contemplar apenas dois grupos, um referente aos direitos individuais e outro referente aos direitos coletivos. E, apesar de qualquer separação que possa ser feita de cunho didático, é importante verificar que, na verdade, direitos individuais e coletivos estão interligados e se comunicam de forma harmoniosa e conflitante ao mesmo tempo. Havendo o desequilíbrio dessa relação, perde toda a sociedade e perde o indivíduo por consequência. O Estado Constitucional moderno é dependente dessa relação de equilíbrio, necessária para a paz social.

Para Recaséns-Siches, os direitos individuais têm como objetivo predominante uma conduta do indivíduo sobre a qual cabe somente a ele decidir

³⁷ SCHIMITT, Carl. *Teoria de la Constitución*. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, p. 197.

livremente. Ao contrário, os direitos sociais significam uma dívida positiva do Estado, que pode ser caracterizada pela ideia de prestação de serviços e oferecimento de melhores condições. Assim, enquanto os direitos individuais têm como conteúdo um “não fazer”, não violar, os direitos sociais impõem aos órgãos estatais “fazer”, contribuir, ajudar, entre outros.³⁸ Sem esse equilíbrio surgem as tensões sociais.

2.1 Estado Liberal vs. Estado Social

O Estado Liberal, primeiro tipo de Estado Constitucional, em linhas gerais, caracteriza-se pela omissão perante os problemas sociais e econômicos, mais preocupado com o ganho do capital do que com as necessidades sociais. Não consagra direitos sociais e econômicos além da sua própria regra básica de não intervenção no domínio econômico. Para esse modelo de Estado, o alicerce teórico da liberdade é a propriedade, sendo cidadão aquele que participa de forma produtiva na ordem econômica.

Num primeiro momento histórico, o voto era restrito a uma camada da sociedade, tendo como parâmetro a renda anual do indivíduo. Num segundo momento, fruto de lutas sociais e parlamentares, houve a conquista do direito ao voto secreto, periódico e universal. Desaparece, portanto, a diferenciação em virtude do poder econômico para se ter acesso ao voto, permanecendo, entretanto, em vários países, a diferenciação em razão do sexo, que desapareceu em alguns países apenas no século XX. Algumas limitações ao voto ainda permanecem, como por exemplo, o critério da idade e da escolaridade.

O modelo liberal gerou uma concentração de riqueza, com duas consequências. Numa ponta a eliminação da livre concorrência e, por conseguinte, da livre iniciativa, ambos pontos basilares da teoria liberal. Na outra ponta, o aumento da miséria e total exclusão social.

³⁸ RECASÉNS-SICHES, L. *Tratado General de Filosofía del Derecho*. cit., p. 600-601.

Criada a tensão social, a resposta veio de forma equivocada, pois foi feito um combate à crescente marginalidade, criminalidade e às revoltas sociais de trabalhadores, sem a preocupação primeira de benefícios sociais para todas as classes. Assim, a força policial teve mais participação na manutenção da chamada ordem social (imposição pela força) do que na harmonia social (paz social). Ao longo dos anos, a elite que se afirmou com o modelo vigente, percebeu a necessidade de gradativamente incorporar reivindicações dos trabalhadores e propostas de inclusão social, numa tentativa de atenuar as distorções sociais e econômicas e de aclamar as tensões sociais. Dessa forma, o Estado Liberal admitiu uma mudança de postura perante as questões socioeconômicas.

Esse é o momento de transição entre o Estado Liberal e o Estado Social que nasceu com a Primeira Guerra Mundial. O Estado deixa de ser abstencionista e passa a ser assistencialista.

Em 1.917, no México, surge a primeira Constituição Social. Esse diploma manteve o núcleo liberal de direitos individuais e políticos, mas ampliou o rol de direitos fundamentais, acrescentando dois novos grupos: os direitos sociais relativos ao trabalho, à saúde, à educação, à previdência; e os direitos econômicos, marcando a postura intervencionista do Estado, que passa a regular a economia e, em alguns casos, a exercer atividades econômicas.³⁹

Obviamente, as mudanças sociais ocorridas por meio de um processo de democracia representativa não são capazes de oferecer respostas imediatas para o caos social e econômico. De certa forma, o modelo do fascismo europeu e do nazismo alemão aparece com o intuito de garantir os privilégios econômicos construídos durante o século XIX. Ambos são financiados pelo grande capital e têm em comum o discurso social, práticas econômicas dirigidas para a indústria bélica. Foram movimentos

³⁹ Embora cronologicamente a Constituição Mexicana de 1917 tenha sido a primeira, a Constituição matriz do constitucionalismo social foi a de Weimar (Alemanha, 1919).

antidemocráticos, antissocialistas, antiliberais, anticomunistas, antioperariado, ultranacionalistas e segregacionistas.

A capacidade do fascismo e do nazismo de reverter a penetração do movimento socialista reside na sua forte base cultural, na qual se funda todo o discurso social nacionalista. Buscaram e resgataram elementos sobre os quais se constrói um Estado nacional, como o passado histórico, os valores, o idioma e um projeto político em comum. Assim, de várias formas, buscou-se construir a unidade nacional contra o estrangeiro que oprime, que impede o desenvolvimento livre da nação e ter nessa união o trunfo para sustentação do poder. Prevalece a tese do inimigo externo como inimigo comum, havendo a necessidade de a nação estar unida em torno de um governo suficientemente forte para enfrentar o perigo que vem de fora.

O período pós Segunda Guerra Mundial trouxe o renascimento do Estado Social, bem como a expansão do Estado Socialista. No período que ficou conhecido como Guerra Fria, o mundo foi dividido em dois agrupamentos vinculados a duas potências emergentes dessa guerra, conforme já mencionado alhures, os Estados Unidos da América do Norte (EUA ou USA) e a União Socialista dos Estados Soviéticos (USSR ou CCCP). Porém, o grande capital mostrou-se mais forte que o apelo do socialismo soviético, afinal Alemanha, Itália e Japão, países derrotados militarmente na guerra, compõem o grupo das grandes economias capitalistas, embora tenham preocupações sociais.

As Constituições sociais elevam os direitos sociais e econômicos ao nível de norma fundamental, os quais passam a se somar aos direitos individuais e políticos, numa ampliação dos direitos fundamentais.

Os direitos individuais e políticos são direitos de implantação imediata, e os direitos sociais e econômicos surgem como normas programáticas, de implantação gradual. Os grupos de direitos fundamentais são vistos de forma estanque, o que faz com

que a democracia seja vista apenas como simples exercício do direito do cidadão de votar e de ser votado.

É de suma importância frisar que o oferecimento de direitos sociais, como saúde pública e educação pública, dão à população os mecanismos para se formar, informar e daí organizar-se, passando a exigir sua inclusão no sistema econômico e social, a pressionar o Estado quanto às políticas econômicas que venham gerar empregos e salários justos. Essa combinação de fatores transforma o Estado Social com perspectiva clientelista, de manutenção da exclusão social, para um Estado Social com característica incluyente.

Com a globalização, o capital deixa de ter pátria e passa a não ter nenhum compromisso com o Estado nacional. A globalização é um movimento de abertura de fronteiras econômicas e de desregulamentação. Sem fronteiras para o dinheiro, os grandes investidores aplicam seus recursos onde há maior chance de retorno financeiro, independente de qual país ou cidade seja aplicado o recurso.

3. A Evolução da Igualdade na Sociedade e nas Relações Humanas de Trabalho

O movimento iluminista defendia o ser humano e os direitos fundamentais de cada indivíduo. Mesmo com a proclamação dos direitos do homem, e a defesa das três premissas da Revolução Francesa, quais sejam: “liberdade, igualdade e fraternidade”, o tratamento diferenciado aos grupos humanos era o recorrente.

A análise sobre as relações de trabalho ganha especial atenção, pois permaneceu na sociedade como uma função destinada ao grupo desfavorecido, ao qual é conferido tratamento de cidadãos de segunda classe.

Ao longo de sua história, a humanidade sempre conheceu a desigualdade entre os homens. Já os primeiros filósofos da antiguidade abordavam esse tema. Contudo, faziam-no de acordo com a sua realidade, nomeadamente em relação ao tempo e espaço em que viviam.

Os filósofos gregos, que viviam numa sociedade que aceitava e mantinha o regime de escravidão como algo natural, destinavam sua literatura aos cidadãos livres, aceitando uma desigualdade natural, advinda dos deuses, definida pelo nascimento.

Carlo Curcio destaca que os gregos, *ad exemplum*, distinguiam três espécies de igualdade: a **isonomia**, igualdade perante a lei; a **isotimia**, igual direito dos cidadãos de ocupar cargos públicos; e a **isegoria**, igual direito de exprimir com a palavra o próprio pensamento.⁴⁰

Na história da humanidade, a desigualdade foi uma constante. Quase todos os povos, em todos os continentes, tiveram escravos ou foram escravos em algum momento de sua história. A escravidão desafia qualquer teoria sobre a igualdade, pois, na sua maioria, já ao nascerem, os homens se tornam diferentes em seu *status*. A escravidão acompanhou a espécie humana desde os tempos mais remotos.

Do século XVI ao século XIX, o tráfico de escravos através do Oceano Atlântico fez com que de 10 a 15 milhões de escravos africanos fossem negociados especialmente com reinos negros da África Ocidental.

No dia 22 de dezembro de 1.999, foi divulgado pela imprensa que o Grupo Christian Solidarity Internacional (CSI) conseguiu comprar a liberdade de 5.514 escravos no Sudão. O grupo tem por objetivo, desde 1.995, libertar escravos sudaneses e afirma já ter libertado 20.961 pessoas desde então, pagando 50 dólares por escravo.

Vale lembrar que o conceito de escravidão não está exclusivamente ligado ao conceito de etnia, mas, também e principalmente, ao conceito de vencedores e vencidos. Na Antiguidade era comum ainda a escravidão por dívida.

No mundo ocidental, o sistema social no qual a escravidão era aceita, persistiu até o século XIX, em especial no Brasil e nos Estados Unidos, com a manutenção de escravos negros.

⁴⁰ CURCIO, Carlo. *Eguaglianza, Enciclopedia dei Diritto*. V.XIV, Milão: Giuffrè editore, 1965, p.510.

Interessante ressaltar que a abolição da escravatura no Brasil (1.888) ocorreu quase cem anos após a Revolução Francesa (1.789) e mais de cem anos após a Convenção de Filadélfia (1.776), dois marcos para a história da luta pela igualdade.⁴¹

Destaca-se que a abolição teve impacto tamanho que provocou a queda da forma de governo, Monarquia (D. Pedro II do Brasil), substituída pela República (15/11/1.889).

Rousseau revelou-se contra a escravidão, entendendo que nenhum homem tem autoridade natural sobre os seus semelhantes e que a força não produz nenhum direito, cita: “*Todos os homens são iguais e livres, não alienam sua liberdade senão para sua utilidade (...)*”.⁴²

A liberdade parcial, por exemplo, para o trabalho, poderia ser alienada com proveito próprio, sem ser uma imposição de regras sociais ou obrigação proveniente de nascimento. O Estado tem o dever de zelar pela dignidade humana e quando necessário deve intervir nas relações privadas com esse intuito.

O trabalho, na Antiguidade, tinha cunho punitivo e submisso, em que os trabalhadores, de um modo geral, os povos escravizados eram aqueles vencidos nas batalhas. O trabalho não era dignificante para o homem, embora a escravidão fosse tida como coisa justa e necessária para a organização social. Para ter cultura, era necessário ser rico e ocioso.

A escravidão como sistema social, separava os seres humanos em dois grandes grupos: os homens livres e os não livres, ou seja, um grupo dos senhores e um dos escravos. Para estes não era concedido o reconhecimento da personalidade jurídica, eram equiparados a semoventes e podiam ser alienados como qualquer outro bem. Não tinham direitos ou liberdades, tinham que trabalhar sem nenhuma contrapartida.

⁴¹ Embora a Inconfidência Mineira - movimento de cunho republicano e contra a escravidão - tenha ocorrido em 1789, foi sufocada sem produzir efeitos imediatos esperados.

⁴² ROUSSEAU. Jean Jacques. *Oeuvres Completes. Du Contrat Social*. V. I. Bibliothèque de La Pléiade. p. 193.

Registra o Professor Mozart Victor Russomano:

“Se olharmos para trás e avistarmos entre as névoas de tantos séculos, a sociedade romana, não deixará de nos parecer surpreendente que aquele povo, com agudo senso de respeito à pessoa do homem, tenha reduzido à condição de simples coisa os seus semelhantes condenados ao martírio e à ignomínia da escravidão.

Os governantes e os sociólogos, mesmo os gênios, como César, Platão e Aristóteles, sofrem o peso e a influência daquilo que se costuma chamar o espírito da época. O talento e a inspiração os elevam às alturas imensuráveis, mas o meio, o preconceito, os hábitos individuais, os costumes, a família, a sociedade, as tradições que puxam para a terra do que já existe. Eis porque, mesmo nas sociedades ideais dos filósofos, mesmo na república platônica e na política aristotélica, o trabalhador, submetido à escravatura, não recebeu o título e as honras do cidadão, permanecendo à margem da vida.

Sendo assim é, facilmente, compreensível porque, no Direito Romano, reina silêncio profundo a respeito da regulamentação do trabalho: o trabalhador era escravo e o escravo não era homem, era objeto do direito de propriedade e trabalho, pelas leis e pelos cidadãos, como as coisas de que dispomos.”⁴³

Embora o trabalho nos tempos medievais fosse desempenhado pelo servo (plebeu), a figura da escravidão resistiu. Os senhores feudais faziam um grande número de prisioneiros que eram vendidos como escravos. Sob vários títulos e pretextos, a escravização perpetuou-se no tempo, prosseguindo por vários séculos. Em 1.452, o Papa Nicolau autorizou o rei de Portugal a combater e reduzir à escravidão todos os mulçumanos; em 1.488, o Rei Fernando, o Católico, ofereceu dez escravos ao Papa Inocência VII, que os distribuiu entre cardeais.

Mesmo na Idade Moderna a escravidão continuou e cresceu com a chegada do europeu ao continente americano. Os espanhóis escravizaram os indígenas das terras descobertas e os portugueses não só aqueles, como também nativos africanos trazidos

⁴³ RUSSOMANO, Mozart Victor. *O Empregado e o Empregador no Direito Brasileiro*. 6ª ed., p. 11.

para as terras do Novo Mundo. Ingleses, franceses e holandeses, por outro lado, por meio de companhias e piratas, faziam, para suas colônias, o tráfico de escravos.

A escravidão começou a ser combatida, tanto no campo teórico como nos atos de alguns governos. A partir de 1.857, foi eliminada oficialmente dos territórios sob o domínio inglês. Contudo, foi a partir da Revolução Francesa que o pensamento sobre a igualdade da pessoa humana ganha vigor, e foi proclamada a indignidade da escravidão. Não obstante, essa violência à civilização ainda perdura, em especial em alguns pontos da Ásia e da África.⁴⁴

No Brasil, pela legislação penal vigente, é crime reduzir alguém à condição análoga à de escravo, porém, mesmo assim, ainda existe “escravidão”, em especial nas áreas rurais.⁴⁵

Na Antiguidade, o trabalho humano se apresentou sob o regime da escravidão, sendo o trabalho livre a exceção. Com o feudalismo, o trabalho deixou de ser escravo e passou a ser servil, embora o sistema escravista ainda resistisse. O modelo adotado na Europa feudal dos séculos X ao XII tinha base na vassalagem, assim, alguém se tornava vassalo de um senhor, prestando serviços, obediência e auxílio. Por sua vez, recebia do senhor um feudo, que consistia na concessão de terras ou de rendimentos. Em tese, deixa de existir a exploração do homem pelo próprio homem, e passa a se consolidar um sistema de interesses compatíveis, com caráter de permuta, pois o trabalho servil, mesmo que de uma forma tênue, apresentava certa bilateralidade. Para Segadas Vianna:

“(...) a servidão foi um tipo muito generalizado de trabalho em que o indivíduo, sem ter a condição jurídica de escravo, na realidade não dispunha de sua liberdade. Foi uma situação marcante da inexistência de governos fortes centralizados, de sistemas legais organizados ou de qualquer comércio intenso, assim como de circulação monetária. A servidão pode ser apontada como uma das características das sociedades feudais, e os juristas medievais,

⁴⁴ VIANNA, Segadas et alii. **Instituições de Direito do Trabalho**. V. I., 18ª ed., p. 30.

⁴⁵ NETO, Francisco Ferreira Jorge. Jouberto de Quadros Pessoa Cavalcante. **Manual de Direito do Trabalho**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003, p. 5.

como Azo e Bracton, justificavam-na com a classificação romana, que identificava os escravos aos não livres, dizendo que os homens eram aut liberi aut servi. Sua base legal estava na posse da terra pelos senhores, que se tornavam os possuidores de todos os direitos, numa economia que se firmava na terra – agricultura ou pecuária.

Não sendo escravos, na completa expressão do termo, estavam os servos sujeitos às mais severas restrições, inclusive de deslocamento, e os vilains francs e sokemen das aldeias senhoriais de Flandres e da Inglaterra raramente tinham licença para se locomover para outras terras”.⁴⁶

Ao final da Idade Antiga, nos últimos anos dos Impérios Romano e Bizantino, o trabalho humano adotava o regime de colonato, ou seja, a predominância do trabalho agrário, em que o camponês retirava da terra a sua subsistência, porém, ficava sujeito aos tributos, sem se transformar no proprietário da terra onde trabalhava. É o começo da fixação do trabalhador a terra e da sujeição deste ao proprietário rural. A servidão surge como desdobramento histórico do regime do colonato.

Em linhas gerais, a servidão representava um regime social e jurídico, no qual os trabalhadores, cultivadores da terra, estavam ligados, hereditariamente, a uma terra ou a um senhor. A princípio, o servo era visto como “coisa”. No entanto, já no início da Idade Média, é reconhecida personalidade jurídica ao servo, passando a servidão a representar os laços de dependência pessoal entre o colono e o dono da terra.

O trabalho servil era um trabalho produtivo, mas se distingue da escravidão e não se confunde com o trabalho livre. O servo encontra-se ligado a terra, não podendo eximir-se das obrigações feudais, o que seria possível caso fosse livre. Porém, era ele o titular da produção, o que é totalmente incompatível com a escravidão, pois enquanto escravo era tratado como civilmente incapaz, logo não poderia ter relação jurídica de domínio, incluindo o resultado do seu trabalho.

⁴⁶ VIANNA, Segadas *et alli*. Op. cit., p. 31.

Surgiram as corporações como outra forma de se organizar o trabalho humano. Na Roma antiga, não se teve o cuidado de regulamentar o trabalho, mesmo porque o regime adotado era o escravista, mas houve a preocupação de dispor sobre os organismos que agrupavam as profissões. Estes foram intitulados de *collegia*, “representavam organizações de fundo religioso, que não tiveram, por sinal, maior influência na vida da República, pois, acima do artesanato romano, estava, como base de toda a economia popular, o trabalho dos escravos. Mesmo quando, posteriormente, o sensível decréscimo do número de escravos obrigou os estadistas romanos a se voltarem para a mão de obra livre – ainda assim os colégios de artesãos não ganharam importância, sob o ponto de vista do Direito do Trabalho, porque, antes de serem entidades profissionais, continuaram sendo instituições de cunho religioso.”⁴⁷

As corporações possuem raízes históricas nos *collegia* de Roma e nas *guildas* germânicas. Em linhas objetivas, a corporação medieval representava um grupo organizado de produtores, visando o controle do mercado e da concorrência, além de garantir os privilégios dos mestres, que eram seus dirigentes.⁴⁸

A partir do século XVIII, com a exploração de atividades industriais, surge o capitalismo industrial. Ante o avanço populacional, com o surgimento de cidades por toda a Europa, além do início da descoberta de novos continentes e de outros fatores, a economia de subsistência que caracterizou o Feudalismo, não foi suficiente para suprir as necessidades emergentes da sociedade europeia. Ante a criação de novas técnicas de produção e com a criação de máquinas, a humanidade inicia uma nova ordem dos acontecimentos econômicos, caracterizada pela produção em massa e pelo acúmulo de capitais.

⁴⁷ RUSSOMANO, Mozart Victor. **O Empregado e o Empregador no Direito Brasileiro**. 6ª ed., p. 12.

⁴⁸ Organizavam-se em três níveis, aprendizes, companheiros e mestres. Aprendizes estavam submetidos ao mestre, mas não havia uma relação servil. Os companheiros eram os trabalhadores qualificados que dispunham da liberdade pessoal, mas lhes era vedada à condição de mestre. Mestres eram os dirigentes das corporações.

Com a decadência do feudalismo, surge a bandeira do liberalismo: *laissez-faire, laissez-passer* (deixe fazer, deixe passar). Nessa teoria, as leis de mercado devem ditar as regras econômicas, existindo um individualismo exacerbado, não devendo o Estado intervir nas relações de trabalho, exceto quando a liberdade estiver em perigo. Com esse exagerado apego à liberdade de contratar, sem pontos de equilíbrio social, valorizando a plena autonomia de vontade das partes, o capitalismo industrial trouxe consigo a exploração da força de trabalho.

A História demonstra a existência de vários relatos de intermináveis horas de trabalho, chegando, às vezes, ao limite de dezoito horas diárias, sem haver a distinção entre o trabalho de mulheres, das crianças e dos homens. Não raras vezes os trabalhadores dormiam nas próprias fábricas em péssimas condições e incompatíveis com a dignidade humana. Há relatos de castigos físicos caso a produção não atingisse os limites estabelecidos pelo patrão. Restando como única diferença entre o trabalho “livre” da Revolução Industrial e o escravo, o pagamento dos salários.

Quando a manufatura cedeu lugar à fábrica e, posteriormente, à linha de produção, havendo a substituição do trabalho nas corporações pelo trabalho livre e assalariado, surge a necessidade de contemplação jurídica dessa relação. A exploração industrial sistematizada e organizada leva a duas classes sociais: a proletária e a capitalista. A primeira não dispunha de poder, sendo que o Estado, pelo liberalismo econômico, deveria resguardar a igualdade e a liberdade. Os capitalistas, proprietários das máquinas, pela força do poder econômico, ditavam as regras a serem seguidas pelos operários, explorando a massa trabalhadora sem a menor preocupação com a condição de vida dos seus empregados.

A evolução dos acontecimentos fez com que o Estado, como forma de atenuar o antagonismo entre o capital e o trabalhador, passasse a legislar sobre as condições de trabalho, criando mecanismos normativos visando à equiparação jurídica entre o trabalhador hipossuficiente e o detentor dos meios de produção.

A humanidade, mais uma vez, vive seu eterno conflito entre classes dominantes e dominadas e a tão festejada igualdade perante a lei, depende da confecção da própria lei para assim ser. Para Hariou, não restam dúvidas de que “*se os homens são iguais perante a lei escrita, é porque a lei estabeleceu e impôs tal igualdade. A ideia está incorporada na lei*”.⁴⁹

Não haveria igualdade entre os homens se a lei não o determinasse, mesmo assim, num primeiro momento, essa se limita a determinar tratamento igual e não igualdade de oportunidades para obter-se a igualdade real.

É na constituição norte-americana de 1.787, seguida depois pela francesa de 1.793, que, pela primeira vez, é assumida constitucionalmente a ideia de igualdade como princípio jurídico-político, promovendo, numa postura liberal, a proclamação da igualdade no momento da aplicação da lei. Porém, essa presunção de isonomia mantinha as desigualdades, já que o Estado, ao dar a igualdade a todos os cidadãos, o faz sem distinção, condenando os já desiguais a essa condição. Isso significa que a exploração humana tinha respaldo no ordenamento jurídico.

Obviamente, a desigualdade existe e insiste em permanecer como uma realidade. É a própria lei que deve impor a busca da igualdade real, por ser essa a essência da sociedade, mas não sua vocação. Podem ser os cidadãos desiguais em “**meios**” pessoais, mas devem ser tratados como iguais em “**direitos**”. O sistema no qual o mais forte manda, lentamente foi desaparecendo para dar lugar ao conceito de que todo o cidadão é igual perante a lei; assim o Estado tem que tratar de forma igual todos os seus cidadãos.

Destarte, no mundo ocidental, que não é perfeito, o homem comum tem assegurada a igualdade perante a lei, evoluindo do seu estado natural, onde o mais forte dominava e impunha suas próprias leis, para um consenso de valores do grupo social em

⁴⁹ HARIOU, M. *Précis de droit constitutionnel*.

que está inserido. Ao Estado é delegada a função de zelar pelo cumprimento desse conjunto de regras de convívio e de punir aqueles que agredirem-nas.

3.1 O Princípio de Igualdade na Constituição Brasileira

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, em seu art. 5º, assim dispõe:

“Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

VIII- ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.”

Verifica-se, dessa forma, que o Brasil adota o conceito iluminista de que todos os homens são iguais perante a lei.

Destaca também o texto constitucional, já no seu pórtico, a importância da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, III e IV).

Ao mencionar a dignidade da pessoa humana é perceptível o fato de que não pode haver vontade do Estado que supere a dignidade da pessoa humana e os preceitos fundamentais de liberdade e vida. A unidade entre os direitos e garantias fundamentais afastará a pretensão de predomínio do Estado sobre a liberdade individual. Assim, a vontade coletiva prevalece sobre a vontade individual, mas o indivíduo reserva para si certas garantias que não podem ser atingidas, mesmo que haja a vontade do Estado. A dignidade, por exemplo, é um valor inerente à pessoa, assim, ela a acompanha ao longo de sua existência, sendo essencial.

Todo estatuto jurídico deve assegurar as liberdades individuais e só excepcionalmente, deve haver algum tipo de limitação ao exercício dos direitos fundamentais, sem perder o foco da preservação de todas as pessoas enquanto seres humanos.

Quanto à proteção ao trabalho e à livre iniciativa, é perceptível o equilíbrio pretendido entre aquele que é detentor da força produtiva e aquele que é o detentor do capital. É por meio do trabalho que o homem garante sua subsistência. O crescimento de um país advém desse trabalho. Há a necessidade de equilibrar os interesses do detentor do capital com os anseios do detentor da força produtiva. A Constituição, em diversas passagens, prevê a liberdade, o respeito e a dignidade destinada ao trabalhador. Como salienta Paolo Barile, a garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado, mas também aquele autônomo e o empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país.⁵⁰

3.2 O Princípio de Igualdade na Constituição Portuguesa

A Constituição da República Portuguesa de 1.976, em seu art. 13º, define o Princípio da Igualdade nos seguintes termos:

“Art. 13º: (...)”

1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei.
2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social.”

O ordenamento jurídico português, ao determinar que todos os cidadãos fossem iguais perante a lei, adota a postura dos ideais admitidos pelas Constituições Portuguesas desde o século XIX e difundidos pelas Constituições oitocentistas norte-

⁵⁰ BARILE, Paolo. *Diritti dell'uomo e Liberta Fondamentali*. Bolonha: I1 Molino, 1984. p. 105.

americana e francesa. Objetiva, assim, abolir os privilégios, ou possíveis privilégios, provenientes de condições que não sejam a capacidade pessoal medida em talentos e virtudes.

3.3 Outras Constituições

Fundamental se faz registrar que o conceito de igualdade formal, acompanhado pela não discriminação, é consagrado na maioria dos países do mundo ocidental ou nas sociedades organizadas segundo esses moldes. Como mera ilustração, cita-se:

- Constituição Japonesa de 1.946, artigo 14º:

“Art. 14º Todos são iguais perante a lei e não haverá discriminações nas relações políticas, econômicas e sociais por motivo de raça, credo, sexo, condição social ou origem de família.”

- Constituição Italiana de 1.947, parágrafo § 1º, artigo 3º:

“Art. 3º (...)

§ 1º Todos os cidadãos têm igual dignidade social e são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, língua, religião, opiniões políticas, condições pessoais e sociais.”

- Constituição Indiana de 1.949, artigo 15º, 1:

“Art. 15º(...)

1. O Estado não estabelecerá discriminação contra qualquer cidadão por motivo de religião, raça, casta, sexo ou lugar de nascimento”.

- Constituição Francesa de 1.958, artigo 2º:

“Art. 2º A igualdade diante da lei de todos os cidadãos sem distinção de origem, raça ou de religião. Respeita todas as crenças.”

A ideia central desses textos legais é, exatamente, o conceito de que todos nascem iguais, não podendo haver diferença de tratamento nem de privilégios em virtude de nascimento e origem, entre outras possíveis distinções. Ou seja, todos são iguais perante a lei, e a lei está acima de todos.

4. O Império da Lei (Estados)

O Estado é a organização política dos indivíduos. O sentido de sua existência é promover o bem do próprio indivíduo. Embora o poder seja do povo, a divisão funcional visa minimizar as chances de abuso dos detentores de poder e a fiscalização mútua entre os poderes.

O povo escolhe o chefe do Poder Executivo por meio do voto. Este está vinculado à lei e à fiscalização dos Poderes Legislativo e Judiciário. Por sua vez, o Poder Legislativo é composto por representantes escolhidos pelo povo, tendo como missão interpretar as vontades populares transformando-as em lei.

Dar direitos de proteção ao indivíduo, ainda que este esteja inserido na sociedade, é dar-lhe garantias para fazer frente às vontades alheias e fazer prevalecer a sua vontade manifesta em lei, ou seja, no Estado de legalidade, é a lei que impera e mesmo na coletividade, o indivíduo tem garantias conferidas com *status* constitucional.

A ideia de que os direitos fundamentais do indivíduo são, ou tendem a ser, respeitados torna-se perceptível na maioria dos países ocidentais ou com modelos de organização próximos à ocidental. A humanidade trouxe para sua organização a figura do Direito como sendo o conjunto de regras de convivência, não havendo, desse modo,

espaço para a imposição do mais forte pela força bruta. A vontade popular ganha cada vez mais espaço sobre a vontade localizada.

Na maioria dos Estados ocidentais, há o “império da lei” nas relações entre indivíduos, ou seja, há a solução das quizilas pelo uso do direito e não da força, tudo com a atuação da força do Estado enquanto poder regularmente instituído pelo cidadão que o compõe. Portanto, o Estado está atrelado ao ordenamento jurídico, tendo o dever de respeitar e de fazer respeitar a lei, sendo esta a tradução da vontade efetiva da própria sociedade.

Já no campo das relações internacionais entre Nações, o Direito não se impõe por uma série de fatores, sendo a força bélica e econômica a determinar as relações internacionais. Não há consenso sobre uma legislação de amplitude e aplicação internacional, com mecanismos de exigência e sanções capazes de impor sua aplicação. Não há consenso em torno das atribuições da ONU e seus poderes.

Não obstante, a defesa de direitos básicos para todo o ser humano, independente de qual país este habite é uma tendência. A busca pela igualdade entre os indivíduos, o respeito à sua dignidade, às liberdades e ao equilíbrio social deve ser permanente e em casos extremos, ultrapassar a barreira das fronteiras geopolíticas dos Estados.

5. Considerações Finais

O período das revoluções iluministas comumente é apontado como um momento histórico de grandes mudanças da humanidade.

A religião sempre atuou como freio social, contudo no período medieval ela foi determinante para o comportamento e para a legislação, se institucionalizando através de uma organização poderosa. Assim, o campo místico que favorecia um soberano, ganhou organização e passou a atuar de forma independente do Estado. Nesse ponto, a fragmentação do Estado após a queda do Império Romano favoreceu a instituição que tinha na fé sua força.

A força da Igreja Católica Romana com seus métodos, propósitos, valores e capacidades, teve papel importante no histórico ocidental, inclusive na lenta ruptura provocada pelos resistentes que em determinado momento se insurgiram. Para tanto, é vital não confundir as pessoas com as instituições.

A Igreja Católica, através da força da palavra venerada, atraiu tantos fiéis que, além de frear o egoísmo natural dos homens e das nações, foi capaz de manter a Europa ocidental unida, seja pela fé em comum, seja pelo inimigo comum.⁵¹

Raramente houve duelo entre Igreja e Estado. Houve espaços de influência divididos ou compartilhados. Sempre que interessante, a união de forças do governante com a Igreja foi comum.

Portanto, toda e qualquer ruptura que desafiasse a Igreja, estaria desafiando a religião e, por sua vez, desafiando o próprio Deus.

Não obstante, por volta de 1.300, a majestosa estrutura começou a ruir. Alguns reis, já fortalecidos pela ordem social e desenvolvimento do comércio, começam a questionar a ida de tributos para a instituição religiosa.⁵²

Curioso observar que o tributo tem origem religiosa, pois iniciou como uma forma de agradecimento aos deuses pela colheita farta.

Assim, instala-se a crise institucional entre a Igreja Católica e o Estado, ou os soberanos locais. O período de terror estendido por séculos, modificou e moldou comportamentos sociais, atingindo desde o popular ao intelectual, do plebeu ao nobre, do europeu ao não europeu. Manipulação de provas, torturas, julgamentos

⁵¹ Houve momento que as divindades romanas, espelhadas por sua vez, nas gregas, já não atendiam às necessidades de ordem, esbarrando em preceitos de moral e desordem generalizada. As divindades nórdicas não foram acolhidas pela população romana ou sob sua influência e cultura. Foi a crença em uma nova fé de um Deus severo, mas clemente, com seu Filho para a identificação do homem com o divino, que reavivou a mínima paz social, acalmou o espírito humano, controlou o individualismo natural de homens e grupos.

⁵² Isso ocorreu especialmente quando o Papa Bonifácio VIII foi preso por Filipe IV em Anagni, parte central da Itália, onde permaneceu enclausurado por três dias. O Papa Bonifácio VIII veio a falecer logo depois desse desafio ultrajante de um monarca. Assim, Filipe IV conseguiu com que fosse eleito um francês, o Papa Clemente V. Em sequência, Filipe IV pressionou para que a sede papal fosse mudada de Roma para Avignon. Esta mudança fez com que os outros governantes vissem o papado como uma espécie de feudo do rei francês, o que aumentou a lamentação concernente ao envio de divisas para a Igreja Católica e gerou um crescente descontentamento até que alguns Estados começaram a negar o envio do dízimo papal.

políticos entre outras características, evidencia a sistemática deficiente (em termos técnicos), porém, eficiente para a conquista e manutenção de poderes.

A Inquisição, com seus autos-de-fé, tornou-se um espetáculo popular. As sentenças lidas em voz alta, com a confissão, ou ausência desta, em altos brados e todo o aparato estatal e eclesiástico, davam o tom ao evento.⁵³

As ideias e ideais iluministas foram ganhando espaço.

Em suma, o direito voltou a ser influenciado por preceitos religiosos e a ser aplicado pela instituição religiosa. Os reflexos são óbvios, tanto na forma como na própria matéria jurídica. Pelo exagero dos atos, com reflexo às avessas, inicia-se uma tímida preocupação com aquilo que virá a ser chamado de Direitos Humanos.

54

Os posicionamentos, em geral, não eram de enfrentamento à Igreja e seus preceitos ou dogmas, mas sim de busca de explicações racionais, pautadas na ciência, para todos os fatos tratados com advindos de mero misticismo ou com justificativas pautadas na divindade.

Não obstante, aparente, por óbvio, o questionamento dos dogmas existente e consolidados, dando impressão de enfrentamento e gerando resistência do mundo institucionalmente acomodado e acostumado àquela ótica. Romper com os estigmas foi um processo lento e permanente, mas que alterou as posturas individuais, a ordem estatal e as relações na sociedade.

BIBLIOGRAFIA

A. ESMEIN. *Éléments de droit constitutionnel français et compare*. 6. ed., Paris: Recueil Sirey, 1914.

ACCIOLI, Wilson. *Instituições de Direito Constitucional*. 1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1970.

⁵³ A população acompanhava e participava dos autos-de-fé, sempre entusiasmada, às vezes de forma frenética, sentindo o alívio da aplicação da pena divina.

⁵⁴ Até os exageros da Igreja Católica eram fundados na preocupação com os humanos, embora fosse uma preocupação distorcida. Era preferível salvar o ser humano pela morte, do que tolerar sua vida em “pecado”.

- ANDERSON, Perry. *Passagens da Antiguidade ao feudalismo*. Porto, Afrontamento, 1980.
- ANDRADE, José Carlos Vieira de. *Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976*. Coimbra, 1983.
- ALFONSIN, Ricardo Barbosa. *Crédito Rural. Questões Polêmicas*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.
- ARIÉS, Philipe e Duby, Georges (Coord.). *História da vida privada*. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, v. I.
- AZAMBUJA, Darcy. *Teoria geral do Estado*. 38., São Paulo: Globo, 1998.
- BACON, Francis. *Novum Organum*. São Paulo: Nova Cultural, 2000.
- BARACHO, José de Oliveira. *Teoria Geral do Constitucionalismo*. Separata da Revista de Informação Legislativa, ano 23, jul./ set.; 1986.
- BARILE, Paolo. *Diritti dell'uomo e liberta fondamentali*. Bolonha: 11 Molino, 1984.
- BODENHEIMER, Edgar. *Teoria Del derecho*. México; Fondo de Cultura Económica, 1942.
- BONAVIDES, Paulo. *Do Estado Liberal ao Estado Social*. 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1980.
- BLOCH, Léon. *Lutas sociais na Roma antiga*. 2 ed., América, Portugal: Publicações Europa, 1974.
- BRASIL. Constituição (1988) **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1988.
- BUENO, Eduardo. *Náufragos, Traficantes e Degregados. As Primeiras Expedições ao Brasil*. Brasil: Objetiva, 1998, v.2.
- BRUCCULERI, A. *In fondo allá crisi, La Civilitá Cattolica*. Milão: Vita e Pensiero, 1934, v. II.
- COMTE, Auguste. *Discurso Preliminar sobre o Conjunto do Positivismo*. São Paulo: Nova Cultural, 2000.
- CRETELLA JÚNIOR, J. *Comentários à Constituição de 1988*. Rio de Janeiro, Flu, 1990, t.1.
- CUNHA, Joaquim da Silva. *Direito Internacional Público – Relações Internacionais (Aspectos Fundamentais do seu Regime Jurídico)*. Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa, 1990.

_____. *Direito Internacional Público (A Sociedade Internacional)*.
Edição da A.A.F.D.L., 4. ed., Lisboa, 1993.

CURCIO, Carlo. *Egualianza. Enciclopédia dei Diritto*, Milão: Guiffè, 1965, v. XIV.

DALLARI, Dalmo de Abreu. *Elementos de Teoria geral do Estado*. 20. ed., São Paulo:
Saraiva, 1988.

DUAHAMEL, Oliver. *Lês démocraties*. Paris: Seuil, 1993.

DUBY, Georges. *Guerreiros e camponeses*. Lisboa, Espanha, 1980.

DUGUIT, Leon. *Trate de droit constitutionnel*. Paris: Auvergne Fontemoing, 1930.

DUVERGER, Maurice. *Instituciones políticas y derecho constitucional*. 5. ed. Espanhola,
Barcelona: Ariel, 1970.

ELIAS, Nobert. *O Processo Civilizador. Formação do Estado e Civilização*. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, v. 2.

Encyclopedia Britannica. 11. ed. 1911.

ENGELS, Friedrich. *A origem da família, da propriedade privada e do Estado*. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1984.

ESPINOSA, Baruch de. *Tratado da Correção do Intelecto*. São Paulo: Nova Cultural, 2000.

FRAN, Martins. *Curso de Direito Comercial*. 27.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001.

FRANCO, Afonso Arino de Melo. *Um Estadista da República*. Rio de Janeiro: Forense,
1995.

FRIEDRICH, Carl Joachim. *Perspectiva histórica da filosofia do direito*. Rio de Janeiro:
Zahar, 1965.

GALEANO, E. *As veias abertas da América Latina*. 6. Ed. Rio de Janeiro: paz e Terra, 1979.

GARAUDY, Roger. *Religiões em Guerra?* 2.ed. Lisboa: Notícias Editorial.

GEMELLI, A. *Medioevalismo*. Milão: Vita e Pensiero, 1934, v. II.

_____. *Idee e battaglie per la cultura cattolica*. Milão: Vita e Pensiero, 1993.

GERMANANGUE, Marc. *Atlas das relações Internacionais*. Portugal: Plátano Edições
Técnicas.

GORBACHEV, Mikhail. *Perestroika*. São Paulo: Best Seller, 1987.

GRUPPI, Luciano. *Tudo começou com Maquiavel*. 3. ed., Porto Alegre: L e PM editores, 1980.

HORTA, Raul Machado. *Constituição e direitos individuais*. Separata da Revista de Informação Legislativa, ano 20, n. 79, jul./set. 1983.

HARIOU, M. *Précis de droit constitutionnel*.

HAURIOU, André. *Droit constitutionnel e institutions politiques*. 4. ed., Paris: Montchrestein, 1970.

HOBSBAWN, Eric. *A Era dos Extremos*. Lisboa: Editorial Presença, 1998.

HITLER, Adolf. *Mein Kampf*. Boston, 1939.

JORNAL EXPRESSO DE PORTUGAL, 15/1/2000.

JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO. São Paulo, 13/07/2001.

JORNAL ESTADO DE MINAS. Minas Gerais, 21/02/2002.

JORNAL O GLOBO. Rio de Janeiro, 18/05/2001.

KISSINGER, Henry. *Diplomacia*. Portugal: Gradiva.

KONDER, Leandro. *Introdução ao Fascismo*. 2. ed., Rio de Janeiro: Graal, 1979.

LOEWENSTEIN, Karl. *Teoria de la constitución*. 2. ed. Espanhola, Barcelona: Ariel, 1970; 1970; 1. ed., 1964.

MACHADO, Edgar de Godói da Mata. *Elementos de teoria geral do direito*. 3 ed., Belo Horizonte: UFMG/PROED, 1986.

MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. *Direito Constitucional*, Tomo I. Belo Horizonte, Brasil, 2002.

MALMESBURY, Thomas Hobbes de. *Leviatã ou Matéria*. Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e civil. São Paulo: Nova Cultural, 2000.

_____. *Hobbes*. 4. ed., São Paulo; Nova Cultural, 1998, v. I-II.

MALTEZ, José Adelino. *Princípios de Ciência Política. Introdução à Teoria Política*. 2. ed. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.

MALUF, Sahid. *Direito Constitucional*. 15. ed. Ver. E atual; São Paulo: Sugestões Literárias, 1983.

MARTINS, Sérgio Pinto. *Instituições de Direito Público e Privado*. 2 ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2002.

MILLER, Richard Lawrence. *Justiça Nazi*. 1. Ed. Portugal: Notícias, 1997.

MIRKINE-GUETZEVITCH, Boris. *Evolução Constitucional européia*. Trad. Marina Godoy Bezerra. Rio de Janeiro: José Konfino, 1957.

MOTA, Carlos Guilherme. *Brasil em Perspectiva*. 20.ed. Brasil: Bertrand Brasil.

MONTESQUIEU. *Espírito das Leis*. São Paulo: Nova Cultural, 2000.

MORAES, Alexandre de. *Direito Constitucional*. 10. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2001.

MOREIRA, Adriano. *Teoria das Relações Internacionais*. 3. ed. Portugal: Editora Amedina.

MORISON, Samuel Eliot. *Cristóvão Colombo, Almirante do Mar-Oceano*. Lisboa: Editorial Notícias.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. *Curso de Direito do Trabalho*. 7. ed., São Paulo: Saraiva, 1989.

NETO, Francisco Ferreira Jorge. Jouberto de Quadros Pessoa Cavalcante. *Manual de Direito do Trabalho*. Editora Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2003.

NICZ, Alvacir Alfredo. *A liberdade de iniciativa na Constituição*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981.

NIETZSCHE, Friedrich. *Obras Incompletas*. São Paulo: Nova Cultural, 2000.

NOVINSKY, Anita. *A inquisição*. 2 ed., São Paulo: Brasiliense, 1983.

PINTO FERREIRA, L. *Princípios Gerais do Direito Constitucional moderno*. 6. ed. Ampl. E atual. São Paulo: Saraiva, 1983.

PORTUGAL. Constituição (1976) **Constituição da república Portuguesa**. Lisboa, 1976.

PRADO JÚNIOR, C. *História Econômica do Brasil*. 12. Ed. São Paulo: Brasiliense, 1970.

PROUDHON, Pierre Joseph. *A propriedade é um roubo e outros escritos anarquistas*. Porto Alegre: L&PM, 1997.

READ, Piers Paul. *Os Templários*. Brasil: Imago, 2001.

- REALE, Miguel. *Curso de filosofia do direito*. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 1972.
- RECASÉNS-SICHES, L. *Tratado general de filosofia del derecho*. 6 ed., México: Porrúa, 1978.
- REIS FILHO, Daniel Aarão. *A revolução alemã – Mitos e versões*. São Paulo: Brasiliense, 1984.
- REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito Comercial*. 23.ed. São Paulo: Saraiva, 1998.
- REVISTA VEJA, São Paulo: Abril, ed. 1620, ano 32, nº 4.
- RIBEIRO, Manuel de Almeida. *A Organização das Nações Unidas*. Coimbra: Almedina, 1998.
- RIBEIRO, Manuel de Almeida; SALDANHA, António Vasconcelos de. *Textos de Direito Internacional Público - Organizações Internacionais*. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 1995.
- RODRIGUES, José Honorório. *Interesse Nacional e Política Externa*. Rio de Janeiro: Forense, 1966.
- ROSSEAU, Jean Jacques. *O contrato social e outros escritos*. São Paulo: Cutrix, 1987.
- _____. *Oeuvres Completes. Du Contrat Social*. V. I. Bibliothèque de La Pléiade.
- RUSSOMANO, Mozart Victor. *O Empregado e o Empregador no Direito Brasileiro*. 6. ed. Brasil.
- RUSSOMANO, Rosah. *Curso de Direito Constitucional*. 3. ed. Ver. Ampl., Rio de Janeiro: Forense, 1980.
- STRAUSS, Léo. *Droit naturel et histoire*. Paris: Livrarie Plon, 1954.
- SALGADO, Joaquim Carlos. *Os direitos fundamentais e a constituinte*. In: *Constituinte e Constituição*. Belo Horizonte: Conselho de Extensão da UFMG, 1986.
- SCHIMITT, Carl. *Teoria de la Constitución*. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado.
- SILVA, Floriano Corrêa Vaz da. *Direito Constitucional do Trabalho*. São Paulo: LTr., 1977.
- SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 21. ed., São Paulo, 1966.
- SEIPEL, Ignazio. *Critica della Democrazia*. Milão: Vita e Pensiero, 1929, v. II.
- SODRÉ, Nelson Werneck. *Formação Histórica do Brasil*. São Paulo: brasiliense, 1962.

STERNHELL, Zeev. *O Eterno Retorno, Contra a Democracia a Ideologia da Decadência*. Lisboa: Bizâncio, 1999.

THORAVAL, Jean. *Lês grandes etapes de la civilisations française*. Paris: Bordas, 1978.

VIANNA, Segadas et alii. *Instituições de Direito do Trabalho*. V. I., 18. ed. Brasil.

VIRALLY, Michel. *L'Organisation Mondiale*. Paris: Armand Colin, 1972.

ZIPELLIUS, Reinhold. *Teoria Geral do Estado*. De Karin Praefke-Aires Coutinho. Coordenação de J. J. Gomes Canotilho, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.

ZUNINO, P. G. *L'ideologia del fascismo. Mitti, credenze, valori nella stabilizzazione del regime*. Bolonha: Il Mulino, 1987.
e J. J. Gomes Canotilho, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.